

RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN TIMPUL PADEMIEI DE COVID-19

RESPECT OF HUMAN RIGHTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

RUSU Svetlana

Şef Direcție Politici Publice și Legislație
Oficiul Avocatului Poporului

CATAN Anastasia

Doctor în drept, lector universitar
Consultant principal, Direcția Politici Publice și Legislație
Oficiul Avocatului Poporului

CZU: 341.231.14:616.98-036.21

DOI: 10.5281/zenodo.6640979

Summary

The Covid-19 pandemic highlighted several shortcomings in terms of respect for human rights, namely, respect for the right to health, social protection, education, employment. The Covid-19 pandemic has tested human rights protection systems not only in the Republic of Moldova, but also in the European Union, and beyond. It called for the establishment of sustainable structures to combat inequality, abuse, racism and exclusion.

Keywords: *People's Advocate (Ombudsman), abuse, Covid-19, human rights, right to health, exclusion, vulnerable group, institution for human rights, pandemic, World Health Organisation, social protection, European Union, racism, respect for human rights.*

La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență în sănătate publică de interes internațional și pandemie la 11 martie 2020.

În Republica Moldova, prima stare de urgență pe întreg teritoriul țării a fost declarată în perioada 17 martie – 15 mai 2020 [1]. În încercarea de a preveni răspândirea virusului autoritățile din mai multe țări au impus restricții ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Și autoritățile Republicii Moldova au trecut prin aceste încercări și nu întotdeauna le-au făcut față în spiritul valorilor și standardelor internaționale din domeniul drepturilor omului.

Pandemia de COVID-19 a expus multe lacune în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale la sănătate, educație, ocuparea forței de muncă și protecție socială în întreaga societate. Pandemia de COVID-19 a pus la încercare robustețea sistemelor de protecție a drepturilor fundamentale pe întreg cuprinsul Uniunii Europene (*în continuare UE*) și nu doar. Guvernele trebuiau să instituie structuri durabile pentru a combate inegalitățile, rasismul și excluziunea. Doar o abordare bazată pe drepturi putea permite guvernelor să construiască societăți favorabile incluziunii.

Anul 2020 și 2021, marcat de pandemia de Sars-Cov-2, a fost unul foarte dificil pentru întreaga omenire, nu doar pentru Republica Moldova. În perioada

aceasta a fost testată capacitatea Republicii Moldova de a face față unei crize de sănătate publică fără precedent, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Asta în condițiile în care reglementările internaționale în materia drepturilor omului garantează tuturor dreptul la cel mai înalt standard de sănătate care poate fi atins și obligă statele să ia măsuri pentru a preveni amenințările la adresa sănătății publice și pentru a oferi asistență medicală celor care au nevoie de aceasta.

Cele mai mari provocări au fost legate de asigurarea dreptului de acces la servicii medicale, la informații de interes public, dreptul la muncă și la un trai decent, la libera circulație, la libertatea exprimării și a întrunirilor.

Rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului în perioade de criză este unul crucial, aceste instituții având menirea să-și îndeplinească în continuare, dar cu o mai mare atenție și determinare, mandatul de protecție și promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prin realizarea funcțiilor de monitorizare și raportare, examinare a reclamațiilor beneficiarilor, acordarea de consultanță în domeniul drepturilor omului și asistență pentru autorități, informare și promovare a drepturilor omului.

Astfel, Avocații Poporului au avut mai multe declarații, luări de atitudine privind semnale de violare a drepturilor omului, prin care au pledat pentru luarea de către autorități a unor decizii în spiritul principiilor și valorilor drepturilor omului [2] [3] [4] [5]. Constatarea de bază este că pandemia a scos în evidență zonele nevralgice ale sistemului drepturilor omului din Republica Moldova, iar autoritățile nu întotdeauna au reușit să facă față provocărilor apărute din cauza gestionării ineficiente a situației sau a deficiențelor de sistem care nu au permis adoptarea de acțiuni prompte și adecvate.

Unele decizii au impus măsuri excesive și dezechilibrate prin care au fost încălcate drepturile omului. Acești și alți factori au influențat comportamentul populației și a determinat mai multe persoane să nu reacționeze la modul convenit la pericolul prezentat de Sars-Cov-2.

În gestionarea pandemiei de COVID-19, autoritățile, în linii mari, nu au ținut cont de abordări bazate pe drepturile omului. În activitatea desfășurată în perioada crizei sanitare Avocații Poporului și membrii staff-ului instituției s-au confruntat și cu unele dificultăți. Provocarea de bază a constat în atitudinea foarte rezervată manifestată de autorități la inițiativele, propunerile și recomandările lansate de către Avocații Poporului.

În anul 2021 Oficiul Avocatului Poporului a realizat Studiul percepției asupra drepturilor omului în Republica Moldova, care reflectă situația din domeniul drepturilor omului, oferind informații despre percepțiile populației privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, evidențiind impactul politicilor statului asupra populației în general, precum și asupra grupurilor vulnerabile, marginalizate și stigmatizate în particular, oferind recomandări de îmbunătățire a situației existente [6].

Studiul este important în contextul în care prezintă și o analiză în dinamică a situației privind drepturile omului în Republica Moldova, fiind comparate datele cu cele din studiile anterioare din anii 2016 [7], 2018 [8].

Măsurarea percepției populației asupra situației drepturilor omului în Republica Moldova reprezintă un instrument important în identificarea, din perspectiva cetățeanului de rând, a problemelor existente în domeniu, a evoluțiilor din ultimii ani și planificarea de noi acțiuni strategice în scopul îmbunătățirii situației existente.

Astfel, studiul reflectă schimbări privind gradul de cunoaștere și de conștientizare de către populație a drepturilor omului, a respectării acestora de către diferiți actori în general și în raport cu diferite grupuri vulnerabile din țară. Constatările acestui studiu evidențiază un nivel redus de informare a populației referitor la drepturile omului, în special printre populația din mediul rural și cea cu venituri mici.

Dreptul la sănătate, la protecție socială, dreptul la un proces echitabil, în opinia respondenților, sunt printre trei cel mai puțin respectate. Birocrația, corupția și lipsa de încredere în sistemul de justiție sunt considerate bariere importante în adresabilitatea populației atunci când le sunt încălcate drepturile.

Studiul calitativ a confirmat această tendință privind percepțiile cetățenilor că corupția afectează semnificativ respectarea drepturilor omului. Cel mai frecvent s-a făcut referință la încălcarea dreptului la un proces echitabil – „chiar dacă legea nu e de partea lor, dacă au portmoneul plin, li se face dreptate”; „la noi cine are bani, are și dreptate”. În studiile realizate (anii 2020, 2018, 2016) dreptul la sănătate, la educație și la protecție socială sunt considerate ca fiind printre principalele trei cele mai actuale și importante drepturi, care necesită o atenție sporită din partea societății în Republica Moldova. În studiul curent această opinie este împărtășită de circa 71,6% respondenți, care au menționat dreptul la sănătate ca fiind cel mai important, urmat de dreptul la educație – 33,2%, și dreptul la protecție socială, cu 33,1% răspunsuri afirmative. Acestea sunt urmate, după ponderea răspunsurilor acumulate, de dreptul la muncă și protecția muncii – 30,1%, dreptul la un proces echitabil – 24,8%, dreptul la informație, libertatea opiniei și exprimării – 10,3%. Alte drepturi și libertăți menționate în studiu au acumulat mai puțin de 10% răspunsuri afirmative.

În opinia participanților la discuțiile de grup cele mai respectate drepturi în Republica Moldova sunt: dreptul la educație; dreptul la vot; dreptul la libertatea conștiinței, gândirii și religiei; dreptul la libertatea opiniei și exprimării; dreptul la familie; dreptul la muncă.

Expertii în domeniul drepturilor omului consideră că majoritatea acestor drepturi sunt respectate, însă sunt și situații de încălcare parțială a unor drepturi.

De exemplu, dreptul la educație este în mare parte respectat în Republica Moldova, însă în procesul de studii sunt pe larg răspândite plățile informale, astfel se limitează anumite drepturi pentru copiii din familiile vulnerabile. De asemenea,

în contextul învățământului on-line generat de COVID-19, este restricționat dreptul la educație pentru copiii care nu au acces la tehnologii informaționale și/ sau internet.

În cadrul mai multor discuții de grup s-a vociferat faptul că dreptul la libertatea opiniei este parțial respectat în Republica Moldova.

Cel mai frecvent s-a făcut referință la încălcarea acestui drept în campaniile electorale, în special, pentru angajații din instituțiile de stat, deși teoretic aceștia au dreptul să-și exprime opiniile politice, să susțină un anumit candidat, de facto, aceștia sunt intimidați, amenințați cu demisia etc.

În opinia participanților la discuțiile de grup, cele mai puțin respectate drepturi sunt: dreptul la un trai decent, dreptul la sănătate, dreptul la egalitate și nediscriminare, dreptul la integritate fizică și psihică, dar și dreptul la muncă, în special, pentru persoanele în etate sau care au vârsta aproape de cea de pensionare. Unii respondenți, dar și experți, au atenționat faptul că în perioada pandemică, prin sistarea activității instituțiilor preșcolare și faptul că nu li s-au oferit alternative părinților li s-a încălcat dreptul la muncă și asigurarea unui venit.

Mai mulți experți intervievați, dar și respondenți au remarcat că în Republica Moldova se încalcă flagrant drepturile sociale, dreptul la un trai decent, în special, atunci când plățile sociale nu acoperă minimul necesar de existență. Respondenții pensionari, persoanele cu dizabilități au atenționat și ei că se află la limita supraviețuirii, iar fără suportul familiei, inclusiv celei extinse, nu ar putea acoperi nici cheltuielile pentru alimentație și medicamente.

Experții intervievați, dar și câțiva respondenți, consideră că în contextul pandemiei COVID-19, sub pretextul prevenirii răspândirii COVID-19 se intensifică acțiunile de încălcare a drepturilor omului, în special, în domeniile garantate de către stat, exemplificându-se ocrotirea sănătății, educație, dar și dreptul la întruniri și manifestații sau încercări de limitare excesivă a dreptului la informare.

Totuși, în opinia unor respondenți, posibilitățile actuale de informare prin intermediul internetului, rețelelor de socializare și suportul profesionist și gratuit acordat de reprezentanții societății civile sunt resurse foarte importante în contribuția privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Tehnologiile moderne facilitează posibilitățile locuitorilor Republicii Moldova să se informeze, protejeze, prin documentarea rapidă și solicitarea suportului comunităților din care fac parte sau asistenței specialiștilor din domeniu.

Nivelul de informare a populației Republicii Moldova privind drepturile omului. Cunoașterea nivelului de informare contribuie la identificarea necesităților de intervenție ale instituțiilor statului privind încălcarea drepturilor, la conștientizarea obligațiilor privind respectarea drepturilor omului în stat. Studiile realizate denotă că nivelul de informare al populației privind drepturile omului se menține relativ redus, cu o ușoară creștere în raport cu anii precedenți, această fiind din contul mediului urban. Cel mai puțin informate rămân a fi grupurile vulnerabile, precum persoanele sărace, cu studii joase, vârstnicii, locuitorii

de la sate. Accesul la informație despre drepturile omului și posibilitățile de informare este în creștere, la aceasta a contribuit esențial dezvoltarea tehnologiilor informaționale. Pe lângă mass-media, internetul a devenit a doua sursă de informare în acest domeniu. Birocratismul funcționarilor publici este una dintre piedicile majore privind accesul la informația cu privire la drepturile omului.

Nivelul de respectare a drepturilor omului în Republica Moldova.

Dreptul la sănătate, la educație și la protecție socială sunt considerate ca fiind principalele trei, cele mai actuale și importante drepturi, care necesită o atenție sporită din partea societății în Republica Moldova, opinie susținută în toate cele trei studii realizate. În același timp, dreptul la sănătate și la protecție socială, în opinia respondenților, sunt printre trei cel mai puțin respectate, de rând cu dreptul la un proces echitabil.

În contextul Covid-19 și a școlii on-line s-a evidențiat privarea de dreptul la educație a copiilor din familiile vulnerabile, care nu aveau acces la tehnologii și/sau internet. Unul din trei respondenți sunt de acord cu faptul că minoritățile etno-lingvistice au acces egal la educație de calitate ca și cei care studiază în limba română. Aproximativ aceleași tendințe se păstrează în raport cu studiul anterior din 2018, ceea ce relatează asupra persistenței problemelor respective, conexe dreptului la educație, a gradului de conștientizare și percepție a acestora de către populație. În studiul curent, opiniile pozitive privind asigurarea de către stat a dreptului la ocrotirea sănătății a diferitor grupuri de persoane a înregistrat o dinamică pozitivă în raport cu toate grupurile de persoane menționate, iar creșterea, în raport cu anii precedenți variază între 10 și 20 p.p. Mai asigurate se consideră a fi drepturile copiilor și a femeilor, mai puțin asigurate – a persoanelor aflate în detenție, grupurilor vulnerabile (romi, minorități religioase, LGBT etc.), persoanelor cu venituri mici. Doar 1/3 respondenți consideră că statul asigură tuturor acces egal la serviciile medicale de calitate, aproape 2/3 susțin opinia precum ca statutul economic al persoanei afectează dreptul la servicii de ocrotire a sănătății, iar doar 1/5 au menționat acordul cu faptul că polița de asigurare medicală permite deținătorului acesteia un nivel adecvat la servicii medicale. Experții intervievați au accentuat faptul că problema nu constă în accesul la serviciile medicale, dar în asigurarea calității serviciilor medicale, cu discrepanțe enorme între rural și urban.

Cea mai mare atenție privind respectarea drepturilor omului trebuie acordată copiilor, persoanelor în etate, femeilor, persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, victimelor traficului de ființe umane. În cazul acestor grupuri, în raport cu studiul anterior, se observă o creștere a ponderii opiniilor respective cu 3-6 p.p.

Urmărind promovarea unei abordări bazate pe drepturile omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului subliniază necesitatea menținerii unui climat de echilibru social și de solidaritate care să permită cetățenilor să se bucure de drepturile și libertățile fundamentale în mod proporțional cu restricțiile impuse de starea de urgență. Luând în considerare standardele internaționale și europene adoptate

în materia drepturilor omului, Institutul evidențiază necesitatea acordării, din partea autorităților, a unei atenții speciale în privința unor anumite prerogative.

Criza generată de pandemia COVID-19 are o serie de implicații semnificative asupra drepturilor omului. În momentul actual, autoritățile trebuie să se concentreze nu numai asupra gestionării crizei din punct de vedere strategic și economic, ci și asupra asigurării și protejării drepturilor fiecărei persoane în parte.

Dreptul la sănătate este reglementat în art. 12 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, care prevede că „Statele părți la prezentul pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică și mintală pe care o poate atinge”. De asemenea, se stipulează că statele trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura „profilaxia și tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale și a altora, precum și lupta împotriva acestor maladii”.

În vederea asigurării dreptului la sănătate, pot fi restricționate anumite drepturi pe perioada pandemiei, însă asemenea măsuri trebuie să fie temporare, legale și proporționale pentru a asigura un echilibru între intervenția autorităților și efectul acesteia asupra sănătății populației. În momentul de față, prin instituirea stării de urgență, anumite drepturi, precum dreptul la întrunire, libertatea circulației, dreptul la viață intimă, familială și privată, dreptul de proprietate privată, libertatea religioasă, sunt restricționate luând în considerare recomandările autorităților naționale de distanțare socială.

Însă, autoritățile trebuie să aibă în vedere protejarea categoriilor de drepturi care pot fi încălcate cu ușurință în această perioadă, respectiv: dreptul la informare, dreptul la nediscriminare, precum și drepturile specifice categoriilor vulnerabile, respectiv copii, femei, vârstnici, persoane cu dizabilități și persoane fără adăpost.

Luând în considerare instrumentele internaționale și recomandările instituțiilor internaționale în materie de drepturi ale omului, autoritățile naționale trebuie să aibă în vedere o serie de aspecte:

- ONU recomandă statelor să furnizeze toate resursele necesare în toate sectoarele sistemului sanitar – de la prevenție și depistare la tratament și recuperare. De asemenea, statele trebuie să ia măsuri suplimentare de protecție socială pentru a asigura asistența necesară persoanelor care pot fi afectate disproporționat de efectele crizei. Într-o perioadă în care se pune accent pe izolare trebuie avută în vedere sănătatea mintală a fiecărei persoane, fie că se află în carantină sau izolare. De aceea este esențial să se asigure posibilitatea de a beneficia de consiliere psihologică, în mod gratuit, pentru toate persoanele care au nevoie de asistență în acest sens.

- În ceea ce privește combaterea discriminării și a xenofobiei, Înalțul Comisar OSCE pentru Minorități Naționale recomandă autorităților să fie vigilente în monitorizarea și combaterea fenomenelor de intoleranță, xenofobie și a altor fenomene similare comise pe baza unor criterii specifice precum identitatea, limba, religia sau cultura.

- Organizația Internațională a Muncii recomandă: combaterea stigmatizării la locul de muncă prin instruirea angajaților și prin promovarea mecanismelor de raportare confidentiale și sigure; adoptarea de aranjamente care să acorde o mai mare libertate și flexibilitate angajatorilor pentru desfășurarea activității; sprijinirea părinților angajați în muncă prin adoptarea de măsuri speciale; consolidarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, inclusiv prin îndrumarea și instruirea angajaților privind securitatea și sănătatea în muncă și igiena; încurajarea lucrătorilor de a căuta îngrijiri medicale adecvate și sprijinirea angajaților pentru a face față stresului.

- În vederea asigurării informării populației trebuie să se pună accent pe transparența măsurilor adoptate și pe transmiterea de mesaje oficiale clare. De asemenea, autoritățile trebuie să stopeze, pe cât posibil, răspândirea știrilor false în mass-media. Dezinformarea reprezintă o amenințare serioasă la adresa drepturilor omului și împiedică eforturile de a acționa în fața răspândirii COVID-19, iar autoritățile, mass-media și rețelele sociale au un rol esențial în combaterea acesteia, dar trebuie să respecte dreptul la liberă exprimare și informare. Trebuie adoptate măsuri necesare în vederea combaterii dezinformării. Astfel, trebuie dezvoltate politici și strategii care să stopeze propagarea miturilor și a campaniilor de dezinformare, acestea din urmă putând duce la încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale.

- Discursul motivat de ură reprezintă un element care declanșează discriminarea și violența. În scopul combaterii acestuia trebuie promovată toleranța, dialogul cu și între membrii comunității și pluralismul și diversitatea mass-media.

În contextul actual trebuie să se țină cont de categoriile vulnerabile:

- Femeile care se află în relații abuzive pot deveni cu ușurință victime ale violenței și a abuzului luând în considerare obligația de a sta în casă cu partenerii abuzivi. Astfel, autoritățile statului trebuie să pună la dispoziția acestora locuri în adăposturi și să ofere asistența necesară. ONU recomandă ca manifestarea fenomenului violenței de gen în contextul pandemiei COVID-19 să fie luată în considerare de toate sectoarele societății (de la guverne, la organizații internaționale sau structuri ale societății civile) pentru a preveni și a răspunde în mod eficient acestei probleme. Totodată, se atrage atenția asupra analizării impactului economic al pandemiei și implicațiile sale asupra fenomenului violenței de gen.

- Persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de sprijinul și asistența necesare pentru a nu rămâne izolate și pentru a nu resimți mai grav efectele crizei cauzate de virusul COVID-19. Potrivit Raportorului Special al ONU pentru persoane cu dizabilități, în anumite situații, măsurile de izolare sau de distanțare socială pot fi imposibile pentru persoanele cu dizabilități care necesită sprijinul altor persoane pentru a se hrăni, îmbrăca și spăla. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația persoanelor cu dizabilități care sunt instituționalizate sau care se află în unități de psihiatrie este și mai gravă din cauza riscului ridicat de contaminare și lipsa supravegherii externe. Limitarea contactului cu familia sau persoanele apro-

piate pot reprezenta un risc pentru persoanele instituționalizate care pot deveni ușor victime ale abuzului și neglijenței.

- Copiii și tinerii se pot confrunta la rândul lor cu o serie de riscuri. Ținând cont că școlile sunt închise, trebuie să li se asigure în continuare dreptul la educație, prin orice mijloc necesar. Deși se organizează cursuri, în mediul online, trebuie să se ia în considerare faptul că nu toți copiii din România au acces la tehnologie din cauza situației financiare precare sau a sărăciei. Astfel, ar trebui avute în vedere programe care să le pună acestora la dispoziție mijloacele necesare pentru predarea online. De asemenea, trebuie asigurat și dreptul la hrană, în cazul copiilor care depindeau de alimentele primite la școală. În plus, atât copiii, cât și tinerii pot fi victime ale violenței domestice în această perioadă, așadar trebuie să li se pună la dispoziție asistența necesară și să fie informați cu privire la drepturile lor.

- Vârstnicii sunt deosebit de vulnerabili în fața virusului COVID-19, astfel că trebuie să beneficieze de măsuri de protecție suplimentare. În acest sens, ar trebui să li se asigure, în măsura posibilităților, asistența necesară pentru achiziționarea de alimente și medicamente, atât din punct de vedere financiar, cât și logistic. Expertul independent al ONU pentru exercitarea drepturilor omului de către persoanele vârstnice și-a exprimat îngrijorarea cu privire la persoanele vârstnice care au probleme de sănătate sau care deja sunt excluse social, care trăiesc în sărăcie, cu acces limitat la servicii de sănătate, sau care se află în centre de îngrijire rezidențiale. Distanțarea socială nu trebuie să devină excluziune socială. Trebuie să se găsească soluții prin care vârstnicii să poată menține legătura cu alte persoane, inclusiv familia, chiar și cei care trăiesc în centre de îngrijire sau în zone izolate. Protocoalele de triaj din spitale trebuie elaborate și urmate pentru a se asigura că aceste decizii sunt luate pe baza nevoilor medicale, a celor mai bune dovezi științifice disponibile și nu pe criterii non-medicale, cum ar fi vârsta sau dizabilitatea.

- Persoanele fără adăpost reprezintă, probabil, una dintre cele mai vulnerabile categorii în această perioadă. Pe lângă lipsa unei locuințe, există problema menținerii igienei necesare și asigurării hranei. Este important să fie îndrumate către adăposturi sau să fie informate cu privire la posibilitatea de a beneficia de hrană la cantine sociale sau să fie îndrumate spre serviciile oferite de organizații neguvernamentale.

- În acest moment este esențial ca toate persoanele aparținând categoriilor vulnerabile să aibă acces la apă potabilă și salubritate. ONU recomandă autorităților ca în perioada actuală să nu întrerupă serviciile de furnizare a apei pentru persoanele care nu își pot plăti facturile și să furnizeze gratuit apă persoanelor care trăiesc în sărăcie sau care sunt afectate de criză. În perioada pandemiei, toate persoanele care trăiesc în așezări informale, persoanele fără adăpost, populația rurală, femeile, copii, persoanele cu dizabilități, migranții și refugiații și orice alte categorii vulnerabile trebuie să aibă acces la apă, în mod continuu și la prețuri acceptabile.

Oficiul Avocatului Poporului atrage atenția asupra necesității unei abordări bazate pe drepturile omului care să urmărească atât protecția titularilor de drep-

turi în exercitarea prerogativelor fundamentale, cât și susținerea actorilor statali și non-statali în consolidarea capacității lor de a asigura protecția, promovarea și protejarea drepturilor omului.

Referințe bibliografice:

1. Hotărârea Guvernului nr. 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență

Resurse Web:

1. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120817&lang=ro#
2. Comunicare. Ombudsman.md. [citată 20.12.2021]. Disponibil: <http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-bate-alarma-persoanelor-care-se-trateaza-la-domiciliu-de-sars-cov-2-li-se-incalca-dreptul-la-viata-si-sanatate-mihail-cotorobai-a-recomandat-ministerului-sanatatii-muncii-si-prot/>
3. Comunicare. Ombudsman.md. [citată 20.12.2021]. Disponibil: <http://ombudsman.md/news/oficiul-avocatului-poporului-sustine-campania-de-informare-reducerea-stigmei-asociate-cu-covid-19/>
4. Comunicare. Ombudsman.md. [citată 20.12.2021]. Disponibil: <http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-condamna-declaratiile-directorului-agentiei-nationale-pentru-sanatate-publica-ansp-nicolae-furtuna-facute-recent-la-un-post-de-televiziune-potrivit-carora-covid-19-ar/>
5. Comunicare. Ombudsman.md. [citată 20.12.2021]. Disponibil: <http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-a-constatat-anumite-derogari-de-la-standardele-nationale-si-internationale-in-hotararea-nr-21-din-24-07-2020-a-comisiei-nationale-extraordinare-de-sanatate-publica-si-recomanda-rev/>
6. Vremiș M., Vladicescu N., Vieru P. Studiu. Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova. Chișinău, Avocatul Poporului, 2021. <http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/10/Studiu-PERCEPTII-DO-2021.pdf>
7. Ombudsman.md. [citată 20.12.2021]. Disponibil: http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/06/roraport_do_final_pentru_tipar_1.pdf
8. Ombudsman.md. [citată 20.12.2021]. Disponibil: http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/06/roraport_do_final_pentru_tipar_1.pdf